

ИММУНОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ АРТРОЗО-АРТРИТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Расулов Ганишер Мухаммадиевич

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15848041>

Аннотация

В работе представлена оптимизация комплексного лечения артрозо-артрита у лиц молодого возраста с учётом их иммунологического статуса. Исследованы 84 пациента в возрасте от 18 до 35 лет, разделённых на две группы: основную и контрольную. Учитывались показатели клеточного и гуморального иммунитета, уровни цитокинов, СРБ. Разработана терапевтическая схема, включающая стандартное лечение и иммуномодуляторы. Применение предложенного подхода позволило достоверно улучшить клинические и лабораторные показатели, снизить уровень воспалительных маркеров на 40%, сократить выраженность болевого синдрома и ускорить восстановление функции сустава.

Ключевые слова: артрозо-артрит, молодые пациенты, иммунологический статус, лечение, оптимизация, цитокины

Актуальность

Артрозо-артрит у лиц молодого возраста всё чаще регистрируется в клинической практике и представляет серьёзную медицинскую и социальную проблему. Заболевание приводит к нарушению функции суставов, снижению трудоспособности и ухудшению качества жизни. Особенностью этой возрастной категории является высокая активность иммунной системы и выраженные воспалительные реакции, которые усугубляют течение заболевания. Традиционные схемы лечения не всегда позволяют достигнуть стабильной ремиссии, что связано с отсутствием учёта иммунологических особенностей пациентов. Исследование иммунного статуса и коррекция выявленных нарушений позволяют повысить эффективность лечения, снизить риск рецидивов и ускорить восстановление. Поэтому разработка индивидуализированного подхода к лечению артрозо-артрита с учётом иммунологических параметров является актуальной и востребованной.

Цель

Разработать и оценить эффективность комплексного лечения артрозо-артрита у лиц молодого возраста с учётом иммунологического состояния пациентов.

Материалы и методы

Обследовано 84 пациента с артрозо-артритом (18–35 лет), из них 42 — в основной группе и 42 — в контрольной. Проводилась клиническая оценка состояния суставов, лабораторное исследование маркеров воспаления (СРБ, цитокины), клеточного (CD3+, CD4+, CD8+) и гуморального иммунитета (IgG, IgM, IgA). Основная группа получала стандартное лечение в комбинации с иммуномодуляторами, контрольная — только стандартную терапию. Оценка проводилась до лечения и на 30-й день терапии. Статистическая обработка данных выполнялась с использованием t-теста, $p < 0,05$ считалось значимым.

Результаты

После лечения в основной группе отмечалось достоверное снижение уровня СРБ на 40% (с $12,5 \pm 1,2$ до $7,5 \pm 0,9$ мг/л), снижение уровня IL-6 на 50% (с $18,2 \pm 2,1$ до $9,1 \pm 1,5$ пг/мл), нормализация соотношения CD4+/CD8+ до $1,5 \pm 0,2$. В контрольной группе снижение СРБ составило лишь 20%, IL-6 — 25%. Пациенты основной группы быстрее достигали клинической ремиссии, интенсивность боли снижалась на 3,2 балла по ВАШ, улучшалась функция сустава на 30% по шкале WOMAC.

Заключение

Иммунологически ориентированная терапия артрозо-артрита у лиц молодого возраста способствует значимому уменьшению воспалительных проявлений, нормализации показателей иммунного статуса и более быстрому восстановлению функции суставов. Учет иммунологических нарушений при подборе лечения позволяет повысить эффективность стандартной терапии, снизить выраженность болевого синдрома, ускорить достижение ремиссии и сократить риск рецидивов. Применение предложенного подхода может быть рекомендовано для внедрения в клиническую практику как эффективная стратегия индивидуализированного лечения молодых пациентов с артрозо-артритом.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманов З. М., Умаров Б. Я., Абдурахманов М. М. Современные биомаркеры эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2021. – Т. 17. – №. 4. – С. 612-618.
2. Абдуллаева М. А. Эффекторное звено иммунитета у больных неспецифическим аортоартериитом //Проблемы науки. – 2018. – №. 6 (30). – С. 102-103.
3. Абдурахманов М. М., Абдуллаева М. А., Умаров Б. Я. Дисфункция эндотелия сосудов и профилактика острых расстройств мозгового кровообращения //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №. 1. – С. 29-31.
4. Khamdamov B. Z., Umarov B. Y. COMBINED LOCAL TREATMENT OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-8.
5. Умаров Б. Я., Мемиров Б. М., Латыпова З. Г. ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ //Гигиена и санитария. – 1991. – №. 1. – С. 29-30.